

ADRAS VA ATLAS MATOLARINI 3D TEXNOLOGIYASIDA MODELLASHTIRISH.

**Sulaymonova Nodirabegim Sulton qizi, Navoiy davlat universiteti
Dizayn (turlari bo'yicha) ta'lim yo'nalishi 4 - kurs talabasi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek milliy matolari - adras va atlasni 3D texnologiyalar yordamida modellashtirish jarayoni yoritilgan. Maqolaning maqsadi - zamonaviy raqamli dizayn orqali milliy matolarni qayta tiklash va virtual uslubda foydalanish imkoniyatlarini ko'rsatish. Ish davomida Style 3D va Photoshop dasturlaridan foydalanildi. Natijada adras va atlasning real 3D modeli yaratildi. Maqola zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda milliy to'qimachilik san'atini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: 3D texnologiya, modellashtirish, adras, atlas, milliy mato, raqamli dizayn, virtual moda.madaniyat.

АДРАС И АТЛАС: МОДЕЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D – ТЕХНОЛОГИЙ

**Сулаймонова Нодирабегим Султон кызы, Студентка 4 курса
образовательного направления «Дизайн (по видам)» Навоийского
государственного университета.**

Аннотация: В данной статье описывается процесс моделирования узбекских национальных тканей - адраса и атласа с использованием 3D - технологий. Цель статьи - показать возможности возрождения национальных тканей посредством современного цифрового дизайна и их использования в виртуальной моде. В работе использовались программы CLO 3D и Photoshop. В результате была создана реалистичная 3D - модель адраса и атласа. Статья направлена на развитие национального текстильного искусства с использованием современных технологий.

Ключевые слова: адрас, атлас, национальная ткань, цифровой дизайн, виртуальный режим, культура

ADRAS AND ATLAS: MODELING USING 3D TECHNOLOGIES

**Sulaymonova Nodirabegim Sulton qizi, 4th-year student of the "Design
(by types)" program at Navoi State University.**

Abstract: This article covers the process of modeling Uzbek national fabrics - adras and atlas using 3D technologies. The purpose of the article is to demonstrate the possibilities of recreating national fabrics through modern digital design and using them in a virtual style. During the work, Style 3D and Photoshop programs were used. As a result, a realistic 3D model of adras and atlas was created. The article serves to develop national textile art using modern technologies.

Keywords: adras, atlas, national fabric, digital design, virtual mode, culture

O'zbek xalqining boy madaniy merosida adras va atlas kabi milliy matolar alohida o'rin tutadi. Ularning o'ziga xos rang-barangligi, naqshlarining murakkabligi va madaniy qadriyatlardagi ahamiyati nafaqat amaliy, balki estetik jihatdan ham qimmatlidir. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, xususan 3D dizayn vositalari, ushbu matolarni yangi formatda qayta yaratish, ularni global miqyosda tanitish va saqlash imkonini bermoqda.

Adras va atlas - bu ipak aralashmali, ko'pincha qo'lda to'qilgan matolar bo'lib, o'zining yorqin ranglari va murakkab geometrik yoki guldor naqshlari bilan ajralib turadi. Adras ko'proq yengil, yirtiluvchan tuzilishga ega bo'lsa, atlas silliq, yaltiroq va ko'proq bayramona liboslar uchun ishlatiladi.

3D modellashtirish – bu obyektlarni uch o'lchamli fazoda yaratish va tahrirlash jarayonidir. Ushbu texnologiya yordamida dizaynerlar mato teksturasini, rang-barangligini, yorug'lik va soya effektlarini aniq ko'rsatib bera oladi. Virtual kiyim modellarida adras va atlas naqshlarini realistik tarzda aks ettirish imkoni yaratiladi. Matolarni 3D texnologiyasi yordamida modellashtirish bugungi kunda moda, dizayn, sanoat va san'at sohalarida keng qo'llanilmoqda. Biroq bu yo'nalishning shakllanishi va rivojlanish tarixi texnologik taraqqiyot, grafik dasturlarning evolyutsiyasi va moda sanoatining raqamli transformatsiyasi bilan chambarchas bog'liq. Quyida ushbu jarayonning tarixiy rivojlanish bosqichlari bayon etiladi.

Dastlabki bosqichlar (1980 - 1990-yillar). (Kompyuter grafikasi paydo bo'lishi. 1980-yillarda kompyuter grafikasi ilk bor moda va sanoat dizaynida qo'llanila boshladi. Bu davrda 3D texnologiyalar hali rivojlanmagan bo'lsada, 2D dizayn dasturlari yordamida mato naqshlari raqamli shaklda chizila boshlandi. CAD (Computer-Aided Design) dasturlarining paydo bo'lishi matolarni raqamli loyihalashda ilk qadamlardan biri bo'ldi).

3D modellashtirish texnologiyasining rivojlanishi (1990 - 2000-yillar). (Moda sanoatida raqamli yondashuv: 1990 - yillardan boshlab 3D modellashtirish dasturlari (masalan, 3ds Max, Maya) dizayn sohasida foydalanila boshladi. Matolarni teksturalash: Bu davrda matolarni 3D modelga joylashtirish uchun teksturalar (ya'ni mato yuzasining raqamli ko'inishi) ishlab chiqildi. Biroq real harakat va mato fizikasi (to'qimalarning og'irligi, silkinishi, bukilishi) hali mukammal aks ettirilmagan edi).

2000 - 2010-yillar: Realistik modellashtirishga o'tish. (Marvelous Designer va CLO3D kabi dasturlar: Janubiy Koreyada ishlab chiqilgan bu dasturlar matolarning harakati va fizikaviy xususiyatlarini realistik modellashtirish imkonini berdi. Mato xatti-harakatlarini simulyatsiya qilish: Endi dizaynerlar matoning qanday silkinishi, bukilishi, tanaga mos tushishini virtual muhitda ko'ra olishdi. Raqamli podiumlar va namoyishlar: Kiyimlar va matolarni 3D formatda modellashtirib, ularni virtual modellarda taqdim qilish imkoniyati tug'ildi.)

2010 - 2020-yillar: Raqamli moda va barqarorlik. (Virtual kiyim dizayni va ekologik yondashuv. 3D modellashtirish orqali real mato isrofisiz dizayn yaratish trendlari paydo bo'ldi. AR/VR texnologiyalar bilan integratsiya. 3D modellarni

kengaytirilgan (AR) va virtual (VR) reallikda ko'rsatish imkoniyati matolar dizaynida yangi bosqichni boshlab berdi. Onlayn do'konlarda 3D mato tahlili. Ba'zi brendlar xaridorlarga matoning teksturasini 3D ko'rinishda ko'rsatishni boshladi).

2020 - yildan hozirgi kungacha. (Sun'iy intellekt va metavers asosida dizayn. (AI (sun'iy intellekt) yordamida avtomatik dizayn: Matolar naqshlari va dizayn variantlarini sun'iy intellekt orqali tezkor yaratish imkoniyati kengaydi. Metavers va raqamli moda. 3D matolar raqamli avatarlar, o'yinlar va virtual dunyolarda foydalanilmoqda. Ko'plab modalar uylarining raqamli kolleksiyalarida adras va atlas kabi etnik matolar ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda).

3D texnologiyalaridan foydalanib, virtual muhitda Adras va Atlas matolarini yaratish va namoyish qilish mumkin. Bu jarayon bir necha bosqichda amalga oshiriladi:

Naqshni raqamlashtirish. Birinchidan, adras yoki atlasning haqiqiy namunasi skanerdan o'tkaziladi yoki yuqori sifatli suratga olinadi. Shundan so'ng uning naqsh, rang, shaffoflik va porlash xususiyatlari Photoshop yoki Substance Designer dasturida raqamli ravishda tayyorlanadi.

3D modellashtirish jarayoni. Milliy libos namunasi CLO 3D yoki Marvelous Designerda yaratilgan. Dasturda adras yoki atlasning fizik xossalari (qalinligi, elastikligi, egilish darajasi) aniqlanadi.

Dastur matoni kiyim shakliga "joylashtiradi" va "simulyatsiya" funksiyasi orqali matoning tabiiy drapesini ko'rsatadi.

Renderlash (yakuniy ko'rinish) Tayyor model Blender, V-Ray yoki Iray dasturlari yordamida yoqiladi va hayotga o'xshash 3D tasvir olinadi. Natijada, matoning yorqinligi, rangi va tuzilishi real ko'rinishda aks etadi.

3D modellashtirishning afzalliklari. Siz matoni to'qimasdan dizaynlarni sinab ko'rishingiz mumkin. Vaqt va pulni tejaydi. Milliy matolarni raqamli shaklda saqlash imkonini beradi. Virtual moda ko'rgazmalarida adras va atlaslarni dunyoga tanitadi.

3D texnologiyalari bugungi kunda inson faoliyatining deyarli barcha sohalariga kirib bordi. Ular yordamida nafaqat yangi mahsulotlar, balki milliy madaniyatimiz elementlari adras va atlas matolari ham zamonaviy raqamli formatda qayta tiklanmoqda. 3D modellashtirish orqali o'zbek to'qimachilik mahsulotlarining go'zalligini nafaqat mamlakat ichida, balki butun dunyoga namoyish etish mumkin.

3D modellashtirish orqali adras va atlas matolari nusxalarini yaratish.

1-rasm

2-rasm

3-rasm. 3D modellashtirish orqali yaratilgan liboslar.

Adabiyotlar.

1. Jo‘rayev T. O‘zbek xalq to‘qimachiligi tarixi. – Toshkent, 2018.
2. Komilova A. Milliy matolar dizayni va texnologiyasi. – Samarqand, 2021.
3. Autodesk Inc. – AutoCAD User Guide, 2023.
4. CLO Virtual Fashion Inc. – CLO 3D Documentation, 2024.
5. Uzbek Ikat Textiles: Tradition and Innovation. – UNESCO, 2020.